

Гипертоническая болезнь.Современные аспекты патогенеза и лечения.**Хакимова Лайло Нурали кизи .**

Врач Анестезиолог-реаниматолог в Ангренской городской больнице.

Аннотация

Гипертоническая болезнь является заболеванием сердечно-сосудистой системы, развивающееся вследствие первичной дисфункции высших сосудод-регулирующих центров и последующего включения нейроромональных (гипоталамических) и почечных механизмов. Артериальная гипертензия (АГ) остается одной из наиболее значимых модифицирующих причин заболеваемости и смертности. Распространенность гипертензии к 2025 году должна увеличиться до 1,56 млрд, что делает это заболевание серьезной проблемой здравоохранения [1-3].

По данным эпидемиологического исследования «ЭПОХА», распро-страненность АГ составляет 39,2 %, а эффективное лечение АГ достигается лишь у 7,2 % больных. Отмечается, что она увеличивается с возрастом. АГ встречается у 50 % людей 60-69 лет и у 75 % – в возрасте ≥ 70 лет. Среди больных до 40 лет больше мужчин, в старших возрастных группах больше женщин. При этом не все люди с повышенным артериальным давлением (АД) осведомлены об этом. Осведомленность о наличии повышенного АД составляет 59 % у женщин и 37 % – у мужчин [2].

По исследованиям, проведенным авторами [4, 5, 6] распространенность артериальной гипертонии среди взрослого населения в Центральной и Во-сточной Европе составляет 30-45 %, при этом стандартизованная по возрас-ту распространенность составляет 24 % среди мужчин и 20 % среди женщин. Такая высокая распространенность АГ одинакова во всем мире, она не зависит от уровня дохода и одинакова в странах с низким, средним и высоким уровнями дохода. Поскольку наблюдаются процессы старения населения, широкая распространенность сидячего образа жизни и увеличения массы тела, распространенность АГ будет продолжать расти во всем мире.

Ключевыу слова:гипертоническая болезнь,патогенез,медикаментозное лечение ,немедикаментозное лечение.

Актуальность: несмотря на значительные успехи в изучении этиопато-генеза (АГ), эта проблема все еще остается одной из самых актуальных в современной медицине, одной из наиболее значимых социальных проблем. Последнее обстоятельство связано как с широким распространением этого заболевания, так и с тем, что повышенное давление способствует развитию важнейших сердечно — сосудистых катастроф, приводящих к высокой смертности.

Цель данной работы заключается в анализе современных аспектов патогенеза гипертонической болезни, выявлении современных способов лечения болезни и оценка их эффективности.

Задачи исследования:

- проанализировать русскоязычные и зарубежные публикации, рассматривающие современные аспекты патогенеза и лечения гипертонической болезни;
- проанализировать наиболее эффективные методики лечения, оценить их потенциал, рассмотреть недостатки методов и возможные пути их исправления;
- проанализировать современные методы лечения болезни сердца на текущий период;
- сформировать выводы на основании изученной информации;
- дать рекомендации практическому здравоохранению по применению новых методов лечения болезни сердца и описать перспективы изучения этой темы.

Объектом исследования является гипертоническая болезнь, современные аспекты патогенеза и лечения болезни.

Гипертоническая болезнь, современные аспекты патогенеза

Гипертоническая болезнь – это патология сердечно-сосудистого аппарата, которая развивается в результате дисфункции высших центров сосудистой регуляции, нейрогуморального и почечного механизмов и ведущая к артериальной гипертензии, функциональным и органическим изменениям сердца, ЦНС и почек. Причиной данного заболевания может являться множество факторов: дисфункция центральной нервной системы, нейроэндокринной системы, мембранорецепторная патология, приводящая к структурной перестройке сосудов, сердца, почек, также причиной может являться наследственность. Заболевание часто протекает бессимптомно. 50 % людей, у которых повышенное давление даже не подозревают об этом. Симптомы гипертонии часто сопровождаются головной болью или головокружением, на что люди обычно не обращают особого внимания. [7, 33].

Гипертоническая болезнь представляет серьезную опасность, так как вызывает серьезные и опасные для жизни осложнения, такие как: мозговой инсульт, инфаркт миокарда, сердечную недостаточность. Также при артериальной гипертензии снижается память, ухудшается зрение, болезнь может сказаться на функции почек, вплоть до почечной недостаточности [8, 9, 10, 34].

Современные аспекты патогенеза артериальной гипертензии

На сегодняшний день основными патогенетическими механизмами возникновения первичной АГ являются следующие [10-19]:

- генетические нарушения: специфический генотип не идентифицирован; установлено, что полиморфизм примерно в 25 генах, включая гены ан-гиотензина, ренина, ангиотензинпревращающего фермента, рецептора ан-гиотензина II 1-го типа, IIb-гидроксилазы, альдостероновой синтазы и адре-норецепторов; также проверяется гипотеза, согласно которой существует структурная и функциональная склонность сердечно-сосудистой системы к развитию АГ у лиц с семейным анамнезом по АГ;
- повышенный сердечный выброс: остается неизменным положение о значимости повышенного сердечного выброса и общего периферического сопротивления сосудов в возникновении АГ, при этом акценты сместились в сторону роли их ведущих составляющих; в последние годы подчеркивается роль в развитии АГ повышения частоты сердечных сокращений, в сочетании с растущим ударным выбросом;
- чрезмерное потребление натрия: этот механизм возникновения и развития АГ известен давно и реализуется через задержку натрия почками, активацию прессорных механизмов, в т.ч. увеличение количества внутриклеточного кальция и катехоламинов плазмы, повышение регуляции рецепторов ангиотензина II 1-типа и резистентности к инсулину. Новым в этом является то, что этот механизм обусловлен генетически. Как показывают исследования половина пациентов весьма чувствительны к соли, и эта чувствительность увеличивается с возрастом;
- повышенная активность ренин-ангиотензиновой альдостероновой системы продолжает считаться ведущей детерминантой развития АГ, авторы активно изучают механизмы развития низкорениновой АГ;
- нарушение транспорта катионов (рассматривается как важный механизм реализации повышения АД на молекулярном уровне). Существует мнение о роли некоторого снижения активности Na-K-АТФазного насоса в развитии АГ. Уделяется также внимание гиперактивности Na-H-насоса в клетках проксимальных канальцев почек, которая ведет к повышенной реабсорбции натрия и увеличению внутрисосудистого объема жидкости.
- нарушение регуляции белково-жирового обмена. Исследования в этой области показали зависимость между АГ и патологией липидов клеточных мембран, что приводит к нарушению функции катионовых насосов, что ухудшает транспорт ионов кальция, натрия и других катионов. Это, в свою очередь, потенцирует развитие при АГ атеросклероза, усугубляющего течение АГ;

2 Современные способы лечения гипертонической болезни

Существует три основных метода лечения артериальной гипертензии: медикаментозные, немедикаментозные, комплексные. Любой из выбранных способов лечения направлен не только на приведение в норму показателей давления в артериях. Это терапевтические мероприятия, которые предотвращают необратимые изменения в мышечной ткани сердца и артерий, призваны обеспечить защиту органов-мишеней, предусматривают устранение факторов риска, которые способствуют развитию патологического состояния.

2.1 Медикаментозное лечение гипертонической болезни

Лечение гипертонической болезни начинается с медикаментозной терапии, ведь только после снижения артериального давления можно прибегнуть к другим методам лечения. В настоящее время согласно рекомендациям Рос-сийского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов для лечения АГ используют 5 основ-ных классов антигипертензивных препаратов: ингибиторы ангиотензинпре-вращающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина 1-го типа (АТ1-рецепторы) – БРА, антагонисты кальция (АК), β -адреноблокаторы (β -АБ), диуретики. В качестве дополнительных классов АГП для комбинированной терапии могут использоваться α -АБ, агонисты имидазолиновых рецепторов и прямые ингибиторы ренина [20, 21].

На выбор препарата оказывают влияние многие факторы, наиболее важными из которых являются [21]:

- наличие у больного факторов риска;
- поражение органов-мишеней (ПОМ);
- ассоциированные клинические состояния, поражение почек, метабо-лический синдром (МС), сахарный диабет (СД);
- сопутствующие заболевания, при которых необходимо назначение или ограничение применения АГП разных классов;
- предыдущие индивидуальные реакции больного на препараты разных классов;
- вероятность взаимодействия с лекарствами, которые пациенту назначены по другим поводам;
- социально-экономические факторы, включая стоимость лечения.

2.2 Использование водного раствора витамина D при комплексном лечении артериальной гипертензии

Доказано, что витамин D может оказывать влияние на АД с помощью разных механизмов. Наиболее важной функцией витамина в организме человека является его роль в регуляции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая

обеспечивает контроль АД, электролитного и водного баланса [22]. Первым важным компонентом этой системы является ренин-протеолитический фермент, который вырабатывается юкстагломерулярными клетками в стенках артериол почечных клубочков, откуда поступает в кровь и лимфу. Ген ренина в промоторной области имеет витамин-D-чувствительный элемент, посредством которого витамин D оказывает непосредственное регулирующее воздействие на его транскрипцию и производство ренина [24]. Ренин действует на ангиотензиноген и способствует образованию ангиотензина I, который в свою очередь под воздействием фермента-тивных процессов превращается в активный гормон ангиотензин II. Именно ангиотензин II через соответствующие рецепторы реализует свои свойства как вазоконстриктор. Он является мощным прессорным фактором, сужая артериолы и увеличивая общее периферическое сопротивление [5]. Вазоконстрикция, которая развивается во всех тканях, включая почки, сопровождается увеличением частоты и силы сердечных сокращений. Кроме того, ангио-тензин II стимулирует секрецию альдостерона клубочковой зоной надпочечника, который является наиболее важным регулятором K^+ и Na^+ баланса, посредством чего играет важную роль в контроле объема жидкости [24]. Единственным метаболитом витамина D, который используется для определения его содержания в организме человека, является 25(OH)D (кальцидиол) [26]. Таким образом, содержание кальцидиола 25(OH)D как в сыворотке, так и в плазме крови является информативным показателем обеспеченности организма витамином D [27].

Данные о влиянии витамина D на уровень артериального давления, что свидетельствует о недостаточной изученности данного вопроса. Поэтому авторами [23] было проведено исследование по оценке эффективности применения водного раствора витамина D для лечения артериальной гипертензии. По данным исследования было выявлено, что применение витамина в качестве дополнения к основному лечению при гипертонической болезни, приводит к нормализации уровня АД в 80,0 % случаях, также укрепляется иммунитет человека.

2.3 Немедикаментозное лечение гипертонической болезни

Программа немедикаментозного лечения гипертонической болезни направлена на снижение АД посредством модификации образа жизни, диеты, отказом от вредных привычек и т. д. Немедикаментозную программу снижения АД следует рекомендовать всем пациентам, независимо от тяжести АГ, возраста и медикаментозного лечения [30].

2.3.1 Модификация образа жизни и диета при лечении гипертонической болезни

Как было уже отмечено, нормализация уровня АД может быть достигнута за счет использования ряда лекарственных средств, основными группами которых

являются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, β -адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов и диуретики [28]. Однако, это очень затратно, только прямые затраты на лечение АГ в США за 2017 г. оценивались в 131 млрд дол. США в год. В ряде случаев достичь контроля АД не удастся даже при помощи наиболее современных лекарственных средств. Модификация образа жизни и диеты в связи с этим особенно актуальны ввиду универсальности действия, меньшей стоимости, возможности избежать полипрагмазии и нежелательных явлений на фоне их применения [29]. При этом они считаются достаточно эффективными: модификация рациона может быть достаточной для того, чтобы отсрочить или предупредить необходимость назначения лекарственной терапии, усилить эффективность антигипертензивных препаратов, замедлить развитие АГ и уменьшить риск сердечнососудистых осложнений. Изменение состава рациона и связанное с ним среднее снижение массы тела на 5,1 кг у больных с ожирением, по данным метаанализа работ, позволило достигать снижения систолического АД в среднем на 4,4 мм рт. ст., а диастолического – на 3,6 мм рт. ст. [30].

2.3.2 Снижение избыточной массы тела

В настоящее время достоверно установлено, что избыточное накопление жировой ткани в организме сопряжено с определенным риском развития сахарного диабета, АГ и ишемической болезни сердца. Установлено, что на висцеральное ожирение приходится 65-75 % риска первичной гипертонии. В ходе исследования, проведенном в США и включающем более 1 млн. человек, было выявлено, что у лиц 40-64 лет, имевших избыточную массу тела, частота выявления АГ была на 50 % выше, чем у лиц с нормальной мас-сой тела, что является прямым доказательством влияния избыточной массы тела на повышение АД [32].

Нормализация или уменьшение массы тела приводит к снижению АД и оказывает благоприятное влияние на ассоциированные факторы риска, в том числе, инсулинорезистентность, сахарный диабет, гиперлипидемию и гипертрофию левого желудочка.

2.3.3 Уменьшение употребления поваренной соли

Проведенные исследования свидетельствуют, что употребление поваренной соли в количестве, превышающем физиологическую норму (5 г/сут), ведет к повышению АД. Мета-анализ результатов 18 клинических исследований показал, что снижение приема соли на 3,3-6,1 г/сутки в течение 1-2-х месяцев сопровождалось снижением систолического и диастолического АД, соответственно, на 4,9 и 2,6 мм рт. ст. Наиболее чувствительными к ограничению употребления соли были пациенты с избыточной массой тела и пожилые люди. Ограниченный прием соли повышает эффективность антигипертензивной терапии, в частности, диуретиками, ингибиторами АПФ и бета-адреноблокаторами [20].

2.3.4 Комплексное изменение режима питания и отказ от употребления алкоголя и курения

В последние годы качество питания население с каждым днем ухудшается. Люди предпочитают здоровой пище, пищу быстрого приготовления, с каждым днем все больше набирают популярность фаст-фуд, консервы и т. д. Да и качество продуктов на прилавках никто не может гарантировать. При анализе литературных данных выяснили, что одной из причин гипертонической болезни является ожирение, которое и является последствием нездоровой пищи. Также употребление нездоровой пищи, курение и алкоголь негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, что тоже является причиной возникновения болезни [37].

Комплексное изменение режима питания включает в себя увеличение употребления растительной пищи: фруктов и овощей, а также продуктов богатых солями калия, магния и кальция, рыбы и морепродуктов, с одновременным ограничением употребления продуктов животного происхождения. Также рекомендуются умеренная регулярная аэробная физическая нагрузка (быстрая ходьба, лыжные прогулки, езда на велосипеде, плавание) в течение 30-45 минут не менее 3-4-х раз в неделю и ежедневная утренняя гимнастика. Более интенсивная физическая нагрузка (бег) обладает менее выраженным антигипертензивным эффектом. Следует отметить, что изометрические нагрузки, такие как подъем тяжестей, могут спровоцировать повышение АД [35, 36, 37].

Отказ от курения является одним из наиболее значимых изменений образа жизни в плане предотвращения заболеваний сердечно-сосудистой системы и других органов. Курение представляет серьезную угрозу здоровью населения. В нашей стране курят до 70 % мужчин и 20 % женщин. В структуре смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы в России смертность, связанная с курением, составляет 29 % у мужчин и 3 % у женщин [37].

В настоящее время алкоголь рассматривается как независимый фактор риска развития артериальной гипертонии, который не связан с ожирением, курением, физической активностью, полом и возрастом человека. У 7-10 % мужчин причиной повышения АД является злоупотребление алкоголем и на 40 % увеличивается частота развития инсульта. Кроме того, алкоголь ослабляет эффект антигипертензивных средств [20, 37].

Заключение

Подводя итог обзору различных механизмов развития артериальной гипертонии, следует подчеркнуть этиологическую и патогенетическую многофакторность этого заболевания. Стойкое повышение артериального давления является следствием взаимодействия генетических особенностей индивидуума и факторов

внешней среды, приводящее к запуску основных патогенетических механизмов развития заболевания.

Важнейшим звеном патогенеза артериальной гипертензии является истощение депрессорной системы организма (механизмов снижения артериального давления), стойкая вазоконстрикция и ремоделирование строения артерий (утолщение стенок и т.д.), приводящие к значительному росту периферического сосудистого сопротивления и стабилизации высокого артериального давления.

Несмотря на достижения медицины, гипертоническая болезнь остается и по сей день актуальной проблемой. Она протекает незаметно и долгое время может не показывать себя. В последние годы в структуре заболеваемости АГ увеличился удельный вес лиц молодого возраста. Лечение артериальной гипертензии, особенно на ранних стадиях, довольно простое – надо лишь вести здоровый образ жизни: отказаться от употребления спиртных напитков и от курения, надо нормализовать рацион питания, заниматься спортом. Следовательно, для снижения риска заболевания молодого населения надо проводить профилактические беседы, рассказать показать им последствия гипертонической болезни.

Список литературы

Жареникова, Н. В. Гипертоническая болезнь: история вопроса и современные аспекты лечебной тактики / Н. В. Жареникова, Н. В. Лопатинская, Тугова Ю. Е. // История и педагогика естествознания. – 2018. – № 4. – С. 33-39.

Боев С.С. Гипертоническая болезнь сердца. Современный взгляд / Боев С.С., Доценко М. Я., Герасименко Л. В., Шехунова О. // Артериальная гипертензия. – 2020. – № 13. – С. 5-10.

Климов, А. В. Артериальная гипертензия и ее распространенность среди населения / А. В. Климов, Е. Н. Денисов, О. В. Иванова // Молодой ученый. – 2018. – № 50 (236). – С. 86-90.

Особенности ремоделирования сердца у пациентов с артериальной гипертонией на фоне комбинированной терапии / Меньшикова И. Г. Квасникова Ю. В., Лоскутова Н. В. [и др.] // Амурский медицинский журнал. – 2019. – № 3 (27). – С. 9-13.

Меморандум экспертов Российского кардиологического общества по рекомендациям Европейского общества кардиологов / Кобалава Ж.Д., Конради А.О., Недогода С.В. [и др.] / Европейского общества по артериальной гипертензии по лечению артериальной гипертензии 2018 // Российский кардиологический журнал. – 2018. – №12. – С. 131-143.

Хомякова, О. В. Эффективность использования средств физической реабилитации при гипертонической болезни и стадии у лиц пожилого возраста / Хомякова О. В., Корабек А. Ю. // Научный вестник Крыма – 2020. – № 4 (27) – С. 14.

Смирнов В. В. Роль ренин-ангиотензиновой системы в патогенезе осложнений гипертонической болезни у женщин с метаболическим синдромом в перименопаузе / Смирнов В. В., Шаповалова А. Б., Худякова Н. В. // Медицина: теория и практика. – 2018. № 3 (1). – С. 7-10.

Косова В. Ю. Современный взгляд на эпидемиологию, патогенез и классификацию артериальной гипертонии / Косова В. Ю., Медведев И. Н. // Вестник науки и образования. – 2019. – № 9-1 (63). – С. 87-90.

Ощепкова Е.В. Особенности клиники и лечения больных артериальной гипертонией с ожирением (по данным национального регистра артериальной гипертонии) / Ощепкова Е.В., Лазарева Н.В., Чазова И.Е. // Терапевтический архив. – 2018. – Т. 90. – № 9. – С. 8-14.

Impact estimation of long regular exercise on hemostasis and blood rheological features of patients with incipient hypertension / Kotova O.V., Zavalishina S.Yu., Makurina O.N., Kiperman Ya.V., Savchenko A.P., Skoblikova T.V., Skripleva E.V., Zacepin V.I., Skriplev A.V., Andreeva V.Yu. // Bali Medical Journal. – 2017. – Vol. 6. № 3. – P. 514-520.

Волков В.С. Эссенциальная артериальная гипертония и артериальная гипертония при метаболическом синдроме / Волков В.С., Поселюгина О.Б // Клиническая медицина. – 2011. – № 2. – С. 64-65.

Остроумова О. Д. Артериальная гипертония на рабочем месте как вариант стресс-индуцированной артериальной гипертонии / Остроумова О. Д., Кочетков А.И. // Терапевтический архив. – 2018. – Т. 90. – № 9. – С. 123-132.

К патогенезу артериальной гипертонии / Щуров, В. А., Прокопьев, А. О., Соломка, О. В., Сазонова, Н. В. // Вестник Курганского государственного университета. – 2008. – № 1 (11). – С. 25-28.

Diagnostical Appreciation of Physiological Reaction of Intravascular Thrombocytes Activity of Two-Years-Old Mice to Regular Physical Loads / Zavalishina S.Yu., Vatnikov Yu.A., Makurina O.N., Kulikov E.V. // Bio-medical & Pharmacology Journal. – 2017. – Vol. 10. – № 1. – P. 129-136

Место блокаторов рецепторов ангиотензина в антигипертензивной терапии / Мартынов А. И., Урлаева И. В., Акатова Е. В., Николина О. П. // Системные гипертонии. – 2014. – № 11 (1). – С. 34-39.

Дубовая А.В. Оценка эффективности колекальциферола при комплексном лечении эссенциальной артериальной гипертензии у детей / Дубовая А.В., Науменко Ю.В // Практическая медицина. – 2020. – № 18 (1). – С. 95-99.

Зейд С.С.К., Яковлева Л.В. Оценка статуса витамина D у детей подросткового возраста с первичной артериальной гипертензией // Экология человека. — 2019. — №5. — С. 38-41.

ESC/ESH Recommendations for treatment of patients with hypertension / Williams B., Marcia G., Spiering W. [et al.] // Russian Journal of Cardiology. – 2018. – № 23(12). – P. 143-228.

Trends in Healthcare Expenditures Among US Adults With Hypertension: National Estimates, 2003–2014 / Kirkland EB, Heincelman M, Bishu KG, [et al.] // J Am Heart Assoc. – 2018. – N. 7(11). – DOI: 10.1161/JAHA.118.008731

Characteristics of arterial hypertension clinical course in patients with obesity and anxiety-depressive disorders / Yu.A. Vasyuk¹, T.V. Dovzhenko², T.I. Dubrovskaya¹, E.A. Nesterova¹, E.Yu. Shupenina // Therapy. – 2021. – № 93 (1). – P. 94-99.